

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ: НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН ИЛИ ОБНУЛЕНИЕ СРОКА? КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОВЛИЯЮТ НА МИРОВУЮ ПОЛИТИКУ?

Сараев Самандар Рафаилович

Университет мировой экономики и дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430677>

ARTICLE INFO

Received: 29th November 2022

Accepted: 11th December 2022

Online: 12th December 2022

KEY WORDS

ABSTRACT

Впервые Независимая Республика Узбекистан приняла свой основной закон страны 8 декабря 1992 и с тех пор меняла её 16 раз. На сегодняшний день, действует редакция от 7 апреля 2017 года.

Введение

Впервые Независимая Республика Узбекистан приняла свой основной закон страны 8 декабря 1992 и с тех пор меняла её 16 раз. На сегодняшний день, действует редакция от 7 апреля 2017 года.

Лето 2022 года началось не только с изменения климата в солнечном Узбекистане, но и созданием Комиссии по проекту новой Конституции Республики Узбекистан. Комиссия начала собирать предложения поправки через сайт «Моя Конституция» («Mening Konstitutsiyam»), по телефонному номеру 1341 и в Законодательной палате по почте или личной заявкой до 4 июля данного года. Согласно вышеупомянутому сайту, на сегодняшний поступило 62336 предложений. Как отмечается в обращении Законодательной палаты, проектом предусматривается внесение **более 200 изменений** в 64 статьи Конституции. Кроме того, вносятся 6

новых статей, которыми вводятся 16 новых норм.

Стоит отметить, что инициатива проведения Конституционных реформ была выдвинута действующим Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Согласно действующей редакции от 7 апреля 2017 года, Президент может повторно баллотироваться на пост только один раз. Предложение проведения реформ вызвал резонанс среди политологов страны и мира. Многие политологи и эксперты утверждают, что это регулярная практика в странах СНГ для обнуления срока Президента, для того чтобы баллотироваться на пост снова, в то время как другие видят целью положительные и необходимые изменения в проекте новой Конституции.

Обнуление срока.

Изменение в статье 90 Конституции Республики Узбекистан способствует обнулению срока, дав возможность

вступить на пост Президента снова и

уже на 7 лет.

Старая Версия	Предлагаемая поправка
<p style="text-align: center;">Статья 90</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.</p> <p>Порядок выборов Президента определяется законом Республики Узбекистан.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 90</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет.</p> <p>Порядок выборов Президента определяется законом Республики Узбекистан.</p>

Вспомним деятельность Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на посту Президента. Путём всеобщего референдума он продлевал два срока с 5 на почти 8 лет. После этого, выдвигался ещё 2 раза и побеждал уже от другой партии. Разными способами И.Каримов остался на посту Президента почти четверть века. Некоторые эксперты предполагают, что история может повториться и с «шогирдом» (приемником) предыдущего Президента, хотя он намного отличился проведением демократических реформ, значительно подняв уровень свободы слова, открытости во внешней и внутренней политики и реформированием государственных структур.

Демократизация государства.

Большим этапом начала реализации курса реформ Президента стало принятие в феврале 2017 года Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Наша страна фактически встала на новую ступень демократического и правового развития, дальнейшего реформирования всех сфер жизни

общества. Стратегия действий, можно сказать, дала старт коренным преобразованиям и модернизации страны, а также дальнейшему совершенствованию системы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека.

Главным лозунгом предлагаемых поправок стал переход от «Государство-Общество-Личность» к «Личность-Общество-Государство». В предлагаемом проекте можно много раз встретить такие термины как «права и свободы граждан», «права граждан», «честь и достоинство человека» и другие, что означает уверенный шаг перехода к такому режиму в стране, где человек будет центром и приоритетом.

Опрос мнений

Проведённый мной опросник в личном канале телеграмм с вопросом «Что является основной целью проводимых конституционных реформ» за один день данное сообщение увидели 296 человек, проголосовали - 128. 32% процента заявили, что главная цель – обнуление срока Президента, 40%-демократизацию страны, 16%-оба варианта и 12% не увидели подходящий им вариант. Данный опросник показывает, что два аргумента оба

весомые. Если взять как теорию что в референдуме народ будет голосовать за весь проект, то он бы не прошёл в данном опроснике. Также стоит отметить, что ещё не было объявлено в каком формате будет проходить референдум: будет ли голосование за все поправки одновременно либо по отдельности.

Учитывая вышепоказанный опросник, второе даст больше шансов принятия нового проекта Конституции страны.

В случае, если будет проведён голосование за каждую поправку по отдельности и пройдут другие статьи кроме 90ой, Президент всё равно получит возможность участия в следующих выборах Президента, но с сроком в 5 лет.

«В то же время, давайте скажем это открыто, если новая Конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой Конституции. Воспользуется ли президент этой возможностью, этим правом или нет, зависит в первую очередь от этой личности и партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет», — подчеркнул Садык Сафаев в интервью для редакции gazeta.uz.

Как результаты отразятся на мировой политике?

С приходом Президента Ш.М.Мирзиёева в 2016 году, Узбекистан начал активно вести прагматичные международные отношения. Мы установили приоритетом Афганистан, Центральную Азию и политику добрососедства. Мы заявили открытость к международному диалогу, общению и начали искать пути

решения, консенсусы в вопросах, от которых мы отказывались обсуждений. Тем самым мы улучшаем сотрудничество с другими странами в плане экономики, культуры и торговли. Сейчас Узбекистан осуществляет открытую, взаимовыгодную и конструктивную внешнюю политику, основываясь на национальных интересах.

Современный внешнеполитический курс страны строиться с учётом динамично меняющейся ситуации в мире и регионе, а также масштабных внутренних преобразований в стране. За последние годы в Узбекистане наблюдались немыслимые реформы, именно которые создали новый облик страны на международной арене и привели к новым инвестициям, международным контрактам и социальному сотрудничеству. Проведённые демократические реформы стали причиной доверия и лояльности.

Получение нового срока Президентом Узбекистана будет способствовать к продолжению политического вектора. Вероятно, будут сделаны новые шаги к созданию регионального союза в Центральной Азии, который в будущем окажет большое влияние на мировую политику. Данная организация может раскрыть скрытый потенциал Центральноазиатских стран, которые сами по себе не имеют большого мирового влияния, но объединившись могут перерасти в развитый регион, который будет в будущем заниматься экспертом в более широком формате, а также поддерживать союзников на мировой арене.

Данная идея рассматривалась и в прошлом. Странники союза

планировали решить множество вопросов в сфере туризма, безопасности и визового режима в случае его успешного образования и создать альтернативу ОДКБ и китайско-российской Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана утверждал, что пять стран Средней Азии могут добиться создания нового единого рынка и единой валюты, а их объединение будет куда более тесным, чем объединение стран ЕС. Сторонники также отрицали факт навязываемого в союзе лидерства Казахстана.

Заключение

В заключении, новые поправки предложение внедрению в Конституцию Республики Узбекистан могут сыграть важную роль в демократизации общества, переходе к человекоцентричному правлению государством, при очень важном условии, что они не останутся только в новой книжке, выполнив в таком случае главную цель-обнуление. Получением нового срока, Президент Узбекистана сможет продолжить свой политический курс в Мировой арене и сделать шаг к идее создания единого союза Центральной Азии.

References:

1. Аналитическая статья редакции Cabar.asia
2. Сравнительная таблица редакции Gazeta.uz
3. Вебсайт "Bu mening Konstitutsiyam"
4. Опросник на личном телеграм канале автора
5. Интервью с кандидатом юридических наук, доцентом УМЭД Муаттарой Рахимовой.
6. Садык Сафаев в интервью для редакции gazeta.uz.
7. Центрально-Азиатский Союз